

La Mauretania rivelata nelle fotografie di Enrico Josi

PONTIFICIO ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA
VIA NAPOLEONE III, ROMA

12 GENNAIO -
7 FEBBRAIO
2026

Nel 1926, lo studioso Enrico Josi intraprese un viaggio in Algeria con un obiettivo ben preciso: scovare e documentare le tracce materiali del cristianesimo primitivo nell'antica *Mauretania Caesariensis*, una delle province dell'impero romano dell'Africa settentrionale.

Munito di taccuino, macchina fotografica e grande spirito di osservazione, Josi iniziò la sua ricognizione seguendo un itinerario che dalle città costiere lo condusse progressivamente verso l'interno del paese, attraversando altipiani, villaggi e paesaggi ancora poco esplorati.

Tappa fondamentale del viaggio fu la visita al Museo di Antichità di Algeri, odierno Museo Nazionale delle Antichità e delle Arti Islamiche, dove Josi fotografò e descrisse numerose epigrafi cristiane. Alcune di queste iscrizioni, databili tra il III e il V secolo d.C., confermano la precoce diffusione del cristianesimo nelle comunità urbane e rurali dell'Africa romana.

Oltre all'interesse archeologico, l'approccio dello studioso si distinse anche per una sensibilità etnografica e documentaria. Infatti, le sue fotografie non si limitarono a riprendere monumenti, chiese paleocristiane e epitaffi, ma catturarono anche momenti di vita quotidiana dell'Africa degli anni Venti, con scorci urbani, paesaggi e ritratti di persone che incontrò lungo il cammino. Queste immagini, oggi conservate con cura presso l'archivio del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ci restituiscono non solo una testimonianza storica, ma anche uno spaccato autentico dell'Algeria negli anni '20 del Novecento, ancora segnata dalla presenza coloniale francese.

Le fotografie e gli appunti raccolti da Josi rappresentano una fonte documentaria preziosa per la ricostruzione della topografia cristiana antica nell'Africa romana. Attraverso il suo viaggio, Josi contribuisce a restituire visibilità e identità ad un patrimonio storico molto spesso trascurato e distrutto, come lui stesso riporta "*etiam periere ruine!*", gettando così le basi per uno studio sull'identità religiosa, culturale e architettonica dell'Africa tardoantica.

LE TAPPE DEL VIAGGIO DI ENRICO JOSI

Le prime ricerche di Enrico Josi iniziarono lungo la fascia costiera, dove sorgevano antichi empori punici, poi trasformati in colonie romane sotto l'impero di Claudio. Tra questi centri urbani, i principali toccati dalle indagini furono: Cherchell, Taksebt, Tigzirt, Dellys, Bordj el-Bahri, Algeri, Sidi Fredj, Bou Ismaïl, Tipaza, Sidi Ghiles, Ténès, Arzew e Les Andalouses.

Al centro di questo sistema capeggiava Cherchell, l'antica *Caesarea*, capitale della *Mauretania Caesariensis*, trasformata in una città greco-romana dal re Giuba II.

Durante le sue prime esplorazioni, Josi si accorse di un fatto cruciale: a causa dell'avvento coloniale francese, molto del materiale archeologico era disperso o venduto in Francia al museo del Louvre. Le memorie cristiane, iscrizioni, resti architettonici, oggetti, sopravvivevano in parte nei musei locali, ma spesso erano conosciute solo attraverso le testimonianze dei coloni francesi, che talvolta ritrovavano resti di strutture ecclesiastiche o iscrizioni nei loro possedimenti agricoli.

Spingendosi verso l'interno del territorio, Josi individuò una seconda area di interesse: una fascia tra il litorale e il primo confine dell'occupazione romana. Qui trovò resti di cappelle, battisteri e numerose epigrafi cristiane, conservate per lo più nel museo di Algeri. Tra i siti menzionati spiccano: Si-Mustapha, Mouzaia, Bourkika, Hammam Righa, Sour-El-Ghozlane, El Golea, Amourah, Zucchabar, Ayn Defla, El Amra, Oued-Rouïna, Ste-Monique, El Kherba, Beni-Rached, Chlef, Renault, Ammi Moussa, *Castra Nova*, Sig.

Per finire, Josi si inoltrò nella zona degli altipiani, lungo la linea fortificata della *Praetentura*, voluta da Settimio Severo per difendere il confine meridionale della provincia. Come egli stesso scrisse: "Questo fatto è di grandissima importanza perché ci spiega la regione di questi centri abitati in luoghi remotissimi a contatto con i posti militari fortificati". Infatti, questi avamposti, nati come presidi militari e spesso chiamati con i nomi delle truppe stanziare, evolsero nel tempo in centri di comunità cristiane. La presenza romana si mescolò così alla fede emergente, dando vita a centri spirituali e civili in aree un tempo solo di frontiera. In questa regione, Josi documentò ben diciotto siti: Chellallat El Adhaoura, Kef Lakhdar, Oued Taga, Darrag, Bourbaki, Dahmnouni, Kherba des Aouisset, Tiaret, Jedar, Mechera-Safaa, Bénian, Hammam Bou Hani, El Guettana, Ouled Mimoun, Tlemcen, Maghnia, Aïn Témouchent, Arbal.

Le città studiate da Enrico Josi non sono solo punti su una mappa antica, ma testimoni di una storia complessa e stratificata, dove l'eredità punica, romana e cristiana si è intrecciata nei secoli. Attraverso le sue indagini, Josi ha restituito visibilità ad un paesaggio fatto di capitali imperiali, empori costieri, avamposti militari e villaggi rurali. Ogni città visitata da Enrico Josi custodisce un frammento di un passato dimenticato. Ricomponendo i pezzi di questo complesso puzzle storico, Josi ha ridato voce alle prime comunità cristiane della Mauretania Caesariensis, sepolte per secoli sotto la sabbia e il silenzio del deserto.

GALLERIA

Sousse, anni Venti: Volti tra la folla

Sousse, anni Venti: Immersi tra le rovine

Sousse, anni Venti: Una giornata qualunque, occhi che si voltano verso l'obiettivo

Sousse, anni Venti: Un bambino sfida l'obiettivo

Sousse, anni Venti: La vita che scorre lenta tra le strade di Sousse

Sousse, anni Venti: Enrico Josi tra sorrisi e sguardi curiosi

Tipasa (Algeria), anni Venti: Ricordi silenziosi dalla basilica di Santa Salsa

Tipasa (Algeria), anni Venti: Tra le rovine della basilica di Santa Salsa, camminando sul silenzio del tempo

Ain El Kebira, anni Venti: Epitaffio musivo dall'antica diocesi di Satafis

Tipasa (Algeria), anni Venti: Una finestra tra i ruderi: il passato sbircia ancora

Sousse, anni Venti: Mausoleo in rovina: ciò che resta di un tempo nobile

Tipasa (Algeria), anni Venti: Seduti sul margine della storia

Algeria, anni Venti: Giovane donna in posa su un *dolium*

Sousse, anni Venti: Tra donne a passeggio

Sousse, anni Venti: Momento di vita quotidiana. Al centro una donna intenta nel cucito

Sbeitla (Tunisia), anni '80: Una pausa sigaretta tra le antiche rovine di Sufetula

Parco archeologico dell'antica Sufetula (Tunisia), anni '80: Memoria su pietra

Sbeitla (Tunisia), anni '80: Una torre solenne che sfida il vento e il tempo

Sbeitla (Tunisia), anni '80: La vita in cammino

Sbeitla (Tunisia), anni '80: Una camminata che attraversa il caos

Sbeitla (Tunisia), anni '80: Tra le colonne di una moschea, un sorriso

Sbeitla (Tunisia), anni '80: In sella tra le rovine

Sbeitla (Tunisia), anni '80: Davide e Golia, un confronto con la rovina

Parco archeologico dell'antica Sufetula (Tunisia), anni '80: Un arco per quattro imperatori

Parco archeologico dell'antica Sufetula (Tunisia), anni '80: I tre templi di Minerva, Giove e Giunone

Parco archeologico dell'antica Sufetula (Tunisia), anni '80: Tra rovine romane. Passi leggeri di esploratori moderni

LA MAURETANIA RIVELATA NELLE FOTOGRAFIE DI ENRICO JOSI

PONTIFICIO ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA

Sala Ferrua, Via Napoleone III, 1, Roma

12 gennaio – 7 febbraio 2026

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9-12

Idea, testi, curatela e allestimento: Maria Giulia Castro Cedeno

Curatela e allestimento: Chiara Cecalupo

Evento appartenente alle celebrazioni del centenario del Pontificio Istituto di Archeologia
Cristiana

(www.piac.it)

Con il supporto di Ass.A.I.M. (www.assaim.it)

Per informazioni: mostrepiac@protonmail.com